

COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE LUTZ Y RITCHIE EN EL DIAGNÓSTICO DE PARÁSITOS INTESTINALES

COMPARISON BETWEEN LUTZ AND RITCHIE TECHNIQUES FOR THE DIAGNOSIS OF INTESTINAL PARASITES

RODOLFO DEVERA^{1*}, YOSÉD GARCÍA¹, HERNÁN VALLES¹, JEAN CARLOS FARIÁS^{1,2},
 GLADYS LIRIA GARCÍA², YTALIA BLANCO¹, IVÁN AMAYA¹

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Parasitosis Intestinales, Ciudad Bolívar, Venezuela, ²Laboratorio del Ambulatorio "Consultorio Popular" Los Delfines, Corposalud, Bella Vista, Nueva Esparta, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: svmguyana@gmail.com / rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

Se realizó un estudio comparativo entre las técnicas de Sedimentación Espontánea de Lutz y Formol-éter de Ritchie en el diagnóstico de parásitos intestinales. Se incluyeron en el estudio 91 muestras fecales preservadas en formol al 10% procedentes de habitantes de la comunidad rural pesquera "Bella Vista" del estado Nueva Esparta, Venezuela. La frecuencia global de parásitos intestinales usando ambas técnicas fue de 70,3%. De los parásitos diagnosticados, la mayoría era del grupo de los cromistas (58,2%). Las frecuencias de enteroparásitos por tipo fueron similares al comparar las dos técnicas, variando en dos casos a favor del Lutz para los cromistas (49,5% vs. 47,3%), iguales para los helmintos (16,5%) y una diferencia de cuatro casos para los protozoarios (33,0% vs. 26,4%). Los parásitos más prevalentes fueron el cromista *Blastocystis* spp. (58,2%) y entre los protozoarios: *Entamoeba coli* (24,2%) y *Giardia intestinalis* (18,7%). *Ascaris lumbricoides* fue el helminto más común con 18,7%. Las frecuencias resultaron similares de acuerdo con la técnica de diagnóstico empleada. Usando como patrón la técnica de Ritchie se calculó la Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor Predictivo Positivo (VPP), Valor Predictivo Negativo (VPN) y Eficiencia (Ef) de la técnica de Lutz en el diagnóstico de enteroparásitos, obteniéndose respectivamente los siguientes resultados: 89,5%; 81,8%; 89,5%; 79,4% y 62,6%. El índice Kappa mostró una buena concordancia entre ambas técnicas ($k = 0,693$). En conclusión, la técnica de Lutz presentó resultados similares a la de Ritchie en el diagnóstico de parásitos totales, por tipos (cromistas, protozoarios y helmintos) y taxones.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, diagnóstico, sedimentación espontánea.

ABSTRACT

A comparative study was carried out between Lutz spontaneous sedimentation and Ritchie's formalin-ether techniques in the diagnosis of intestinal parasites. The study included 91 fecal samples preserved in formalin from inhabitants of the rural fishing community "Bella Vista" in Nueva Esparta state, Venezuela. The overall frequency of intestinal parasites using both techniques was 70.3%. Of the parasites diagnosed, the majority were of the chromatid group (58.2%). Enteroparasites frequencies by type were similar when comparing the two techniques, varying by 2 cases in favor of Lutz for chromists (49.5% vs. 47.3%), equal for helminths (16.5%) and a difference of four cases for protozoa (33.0% vs. 26.4%). The most prevalent parasites were the chromist *Blastocystis* spp. (58.2%) and among the protozoa: *Entamoeba coli* (24.2%) and *Giardia intestinalis* (18.7%). *Ascaris lumbricoides* was the most common helminth with 18.7%. The frequencies were similar according to the diagnostic technique used. Using the Ritchie technique as a standard, the Sensitivity (S), Specificity (S), Positive Predictive Value (PPV), Negative Predictive Value (NPV) and Efficiency (Ef) of the Lutz technique in the diagnosis of enteroparasites were calculated, obtaining the following results, respectively: 89.5%, 81.8%, 89.5%, 79.4% and 62.6%. The Kappa index showed good agreement between both techniques ($k = 0.693$). In conclusion, the Lutz technique showed similar results to the Ritchie technique in the diagnosis of total parasites, by types (chromists, protozoa and helminths) and taxa.

KEY WORDS: Intestinal parasitosis, diagnosis, spontaneous sedimentation.

INTRODUCCIÓN

Para realizar el diagnóstico definitivo de las parasitosis intestinales se han desarrollado varios métodos cualitativos y cuantitativos, siendo las técnicas de concentración ampliamente empleadas

(Devera *et al.* 2008, Aquino *et al.* 2012, Restrepo *et al.* 2013). Una de las técnicas de concentración más usadas mundialmente es la sedimentación en formol-éter (o técnica de Ritchie). Es adecuada para concentrar enteroparásitos en general, especialmente huevos de tremátodes y quistes de

protozoos en heces, en particular cuando presentan un alto contenido de grasa (Campo *et al.* 2015). Sin embargo, esta técnica presenta importantes limitaciones para su implementación dentro de los laboratorios de parasitología debido a que requiere el uso de compuestos químicos altamente tóxicos para el analista y de elevado costo en Venezuela actualmente. Además del formol que es tóxico y cancerígeno, se requiere de éter, compuesto volátil altamente corrosivo el cual es fiscalizado por las agencias gubernamentales, debido a su uso en el proceso de producción de drogas ilícitas. Es por ello que solo puede ser adquirido con un permiso institucional especial (Rosales Rimache y Bautista Manchego 2020).

Ante esos inconvenientes, diversos investigadores han modificado la técnica utilizando insumos que no tengan un nivel de toxicidad que comprometa la salud de los analistas y que además presente el mismo rendimiento para concentrar enteroparásitos, para de esta forma seguir utilizando la técnica dentro de los laboratorios de parasitología (Young *et al.* 1979, Erdmann 1981, Almeida *et al.* 2009, Giraldo y Guatibonza 2017). En ese sentido lo más destacado en años recientes es que en su procedimiento se ha intentado reemplazar el formol y el éter, por otras sustancias inocuas (detergentes neutros), con la obtención de valores de sensibilidad y especificidad significativos (Fresco-Sampedro *et al.* 2017). Otras opciones incluyen el uso de técnicas más sencillas o que no requieren de tales compuestos químicos tóxicos y difíciles de obtener. Una de esas técnicas podría ser la sedimentación espontánea de Lutz y similares, ya que varios estudios internacionales (Pajuelo *et al.* 2006, Terashima *et al.* 2009, Tello *et al.* 2012, Oliveira Lima *et al.* 2020, Rosales Rimache y Bautista Manchego 2020) y nacionales (Devera *et al.* 2008), han demostrado que puede ser una alternativa eficaz. Sin embargo, se tienen pocos estudios comparativos entre ambas técnicas (Devera *et al.* 2006, 2008, Cardozo Ocampos *et al.* 2015, Fresco-Sampedro *et al.* 2017, Quispe 2017, González y Malave 2020) en especial en Venezuela (Devera *et al.* 2006, 2008, González y Malave 2020).

La Sedimentación Espontánea se basa en la separación entre medios sólidos y líquidos de diferentes densidades para la detección de agentes infecciosos en heces y orina. La detección de parásitos intestinales se realiza mediante la preparación de una mezcla homogénea que contiene heces diluidas en agua, seguida de la filtración de la suspensión fecal y una sedimentación de 24 horas (Gonçalves *et al.* 2014). Luego se decanta el líquido

sobrenadante hasta aislar el sedimento que contiene los parásitos (Devera *et al.* 2006).

Esta técnica fue ideada por Adolfo Lutz, en 1919, para la detección de huevos de *Schistosoma mansoni* (Lutz 1919). Posteriormente, Hoffman, Pons y Janer desconociendo el trabajo de Lutz describen un procedimiento similar también para la detección de *S. mansoni* (Hoffman *et al.* 1934). Es por ello que la técnica ha sido denominada Técnica de Lutz por los brasileños y técnica de Hoffman, Pons y Janer o Hoffman *et al.* por los americanos, habiendo una disputa por el epónimo, sin embargo, en una revisión del tema, Coura (1973) concluye que Hoffman y sus colegas desconocían los estudios previos de Lutz y ellos lo que hicieron fue una descripción y estandarización de la técnica, es por ello que la técnica de Hoffman se considera sinónimo de la técnica de Lutz y la denominación correcta debe ser técnica de Lutz quien fue su ideador original.

En el estado Bolívar (sur de Venezuela) el problema de las enteroparasitosis es conocido, con cifras elevadas de acuerdo a varios estudios realizados por investigadores de la Universidad de Oriente (UDO) donde se cuenta con un Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico especializado y que es referencia para todo el estado (Devera *et al.* 2002, 2015). Pero en otras instituciones de Salud (públicas o privadas) los métodos de concentración prácticamente no son utilizados, por ignorancia, impericia o escasez de recursos (Blanco *et al.* 2013). La mayoría de esos laboratorios únicamente emplea el examen coproparasitológico directo simple.

Considerando que la técnica de Lutz, a pesar de su eficacia, sencillez y bajo costo, continúa teniendo un uso limitado en el país debido quizá a la falta de estudios al respecto y tomando en cuenta el método de Ritchie es una de las mejores técnicas para recuperar y concentrar enteroparásitos, pero la falta de insumos complica su implementación dentro de los laboratorios de parasitología. Es por ello que se justificó la realización de la presente investigación cuyo objetivo fue comparar el rendimiento de las técnicas de Ritchie y Lutz para el diagnóstico de parásitos intestinales en muestras fecales preservadas en formol.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

La investigación fue de tipo descriptiva, transversal y de laboratorio. Consistió en el análisis

de muestras fecales preservadas las cuales proceden de una evaluación coproparasitológica realizada para otros fines en habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista” del estado Nueva Esparta entre septiembre y octubre de 2021. Esa comunidad fue seleccionada debido a que presentaba un saneamiento ambiental deficiente y limitaciones en la disponibilidad del agua potable y otros servicios básicos.

Universo y muestra

El universo fue igual a la muestra y estuvo conformado por 104 muestras fecales preservadas en formol al 10% v/v, almacenadas en el Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico de la UDO-Bolívar procedentes de habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista”.

Procesamiento

Las muestras tenían entre 4 y 12 semanas preservadas antes de ser analizadas. Para ello se aplicaron las técnicas de Lutz y Ritchie de acuerdo a lo descrito por Rey (2001) y Melvin y Brooke (1971), respectivamente. La observación microscópica en ambas técnicas se realizó de forma ciega (sin conocer los parásitos presentes en cada evaluación), para luego comparar los resultados obtenidos. De hecho, las técnicas se realizaron en periodos diferentes, primero Lutz, se recodificaron las muestras y una semana después se analizaron con la técnica de Ritchie.

Análisis de datos

Con la información obtenida se elaboró una base de datos empleando el programa SPSS versión 21.0 para Windows. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos, analizándose mediante sus frecuencias relativas (porcentaje). Para verificar las diferencias obtenidas entre los porcentajes de positividad de las técnicas usadas se empleó la prueba Ji al cuadrado. La sensibilidad, especificidad, eficiencia y valores predictivos positivo y negativos fueron calculadas según Ferreira y Ávila (1996). Para esos cálculos se usó la técnica de Ritchie como “estándar de oro”. Para establecer la concordancia entre los resultados con las dos técnicas se calculó el índice Kappa (K).

Aspectos éticos

La investigación se desarrolló apegada a las normas éticas internacionales según la declaración de Helsinki (WMA 2008), respecto a estudios

empleando seres humanos, con especial atención en la preservación de sus derechos con base en los principios universales de autonomía, beneficencia y justicia.

RESULTADOS

De las 104 muestras preservadas en formol procedentes de igual número de habitantes de la comunidad rural pesquera “Bella Vista” del estado Nueva Esparta, 91 estaban en cantidad suficiente (30 a 40 mL) para permitir realizar ambas técnicas (Lutz y Ritchie). En 64 se determinó la presencia de algún parásito y/o comensal intestinal, lo que representa una frecuencia de parásitos intestinales de 70,3%. De los parásitos diagnosticados, la mayoría era del grupo de los cromistas (58,2%) seguido por los protozoarios (36,3%). Las frecuencias de enteroparásitos por tipo fue similar al comparar las dos técnicas diagnósticas usadas, variando en dos casos a favor del Lutz para los cromistas (49,5% vs. 47,3%), iguales para los helmintos (16,5%) y una diferencia de cuatro casos para los protozoarios (33,0% vs. 26,4%) (Fig. 1).

Los parásitos más prevalentes fueron el cromista *Blastocystis* spp. (58,2%) y entre los protozoarios: *Entamoeba coli* (24,2%) y *Giardia intestinalis* (18,7%). *Ascaris lumbricoides* fue el helminto más común con 18,7%. Las frecuencias resultaron similares de acuerdo a la técnica de diagnóstico empleada variando en algunos casos como se aprecia en la Tabla 1.

Al realizar el análisis comparativo entre las dos técnicas se verificó que empleando la técnica de Ritchie la frecuencia general de parásitos intestinales fue de 62,6% (57/91), similar a la de Lutz que diagnosticó un caso más para un 63,7% (58/91). Con los cromistas las frecuencias fueron similares con ambas técnicas (49,4% en Lutz y 47,2% en Ritchie); al igual que con los protozoarios (33,0% en Lutz y 26,4% en Ritchie) y los helmintos (16,5% en Lutz y 16,5% en Ritchie). De hecho, hubo buena concordancia (índice Kappa $\geq 0,4$ y $\leq 0,75$) entre todas las técnicas en el diagnóstico de cromistas, protozoarios y parásitos totales; además, fue muy buena (índice Kappa $\geq 0,76$ y ≤ 1) para los helmintos (Tabla 2).

En la Tabla 3 se realizó la comparación de resultados de los parásitos totales con las técnicas de Ritchie y la de Lutz, nótese que de las 91 muestras se determinó la presencia de parásitos en 57 de ellas mediante Ritchie. En este grupo 51 resultaron positivas con ambas técnicas. De las 34

muestras que resultaron negativas en Ritchie, siete fueron positivas en Lutz, es decir, son falsos positivos de Ritchie (o falsos negativos del Lutz). Estos resultados fueron significativos estadísticamente ($\chi^2 = 43,72$; g.l = 1; $p < 0,05$) a pesar de la poca diferencia de casos.

Predictivo Positivo (VPP), Valor Predictivo Negativo (VPN) y Eficiencia (E) de la técnica de Lutz en el diagnóstico de enteroparásitos, obteniéndose respectivamente los siguientes resultados: 89,5%; 81,8%; 89,5%; 79,4% y 62,6%. El índice Kappa mostró una buena concordancia entre ambas técnicas ($k = 0,693$).

Usando como patrón la técnica de Ritchie se calculó la Sensibilidad (S), Especificidad (E), Valor

Figura 1. Frecuencia de parásitos intestinales, según tipos y técnica diagnóstica. Habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista”, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, septiembre-octubre de 2021.

Tabla 1. Frecuencia de parásitos intestinales, según taxones y técnicas diagnósticas empleadas. Habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista”, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, septiembre-octubre de 2021.

Taxones	Total		Técnica diagnóstica			
			Lutz		Ritchie	
	n	%	n	%	n	%
<i>Blastocystis</i> spp.	53	58,2	45	49,5	43	47,3
<i>Entamoeba coli</i>	22	24,2	20	22,0	20	22,0
<i>Giardia intestinalis</i>	17	18,7	17	18,7	17	18,7
Complejo <i>Entamoeba</i>	9	9,9	9	9,9	9	9,9
<i>Endolimax nana</i>	8	8,8	8	8,8	8	8,8
<i>Chilomastix mesnilli</i>	3	3,3	3	3,3	3	3,3
<i>Iodamoeba bütschli</i>	2	2,2	2	2,2	2	2,2
<i>Ascaris lumbricoides</i>	17	18,7	16	17,6	17	18,7
<i>Trichuris trichiura</i>	5	5,5	4	4,4	5	5,5

Tabla 2. Comparación de frecuencias de protozoarios, helmintos y cromistas según técnicas empleadas. Habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista”, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, septiembre-octubre de 2021.

Tipo de parásitos	Técnicas				Índice Kappa
	Lutz		Ritchie		
	n	%	n	%	
Cromistas	45	49,4	43	47,2	0,604 (B)
Protozoarios	30	33,0	24	26,4	0,686 (B)
Helmintos	15	16,5	15	16,5	0,761 (E)
Totales	58	63,7	57	62,6	0,693 (B)

B: concordancia buena; E: concordancia excelente

Tabla 3. Comparación entre las técnicas de Ritchie y Lutz en el diagnóstico de parásitos intestinales. Habitantes de la comunidad pesquera “Bella Vista”, municipio Mariño, estado Nueva Esparta, septiembre-octubre de 2021.

Ritchie	Lutz				Total	
	Positivo		Negativo		n	%
	n	%	n	%		
Positivo	51	89,5	6	10,5	57	62,6
Negativo	7	20,6	27	79,4	34	37,4
Total	58	63,7	33	36,3	91	100,0

$$\chi^2 = 43,72; g.l = 1; p < 0,05$$

S = 89,5%; E: 81,8 %; VPP: 89,5%; VPN: 79,4%; Eficiencia: 62,6%;

Índice Kappa: 0,693

DISCUSIÓN

En los países en vías de desarrollo, el diagnóstico de los parásitos intestinales mediante el examen parasitológico directo de las heces, a pesar de todos los adelantos técnico-científicos actuales, no ha podido ser sustituido por otros métodos diagnósticos como estudios serológicos y moleculares (Parija y Srinivasa 1999, García *et al.* 2018). Luego del directo las heces pueden ser sometidas a diversas técnicas de concentración. En el presente trabajo se realizó una comparación de resultados entre las técnicas de Ritchie (usada como “patrón de oro”) y la sedimentación espontánea de Lutz. La frecuencia global de parásitos intestinales diagnosticados considerando las dos técnicas fue de 70,3%, la cual es similar a la obtenida por varios autores en diversas comunidades de tipo rural de Venezuela (Devera *et al.* 2014a,b, Brito Núñez *et al.* 2017, Cazorla *et al.* 2018, García *et al.* 2019).

Los cromistas fue el grupo de mayor frecuencia coincidiendo con otros trabajos realizados en Venezuela (Devera *et al.* 2014a,b, Cazorla *et al.* 2018, García *et al.* 2019). *Blastocystis* spp. resultó el parásito más común, al igual que en otros estudios realizados en comunidades con características similares a “Bella Vista” de donde proceden las muestras fecales aquí estudiadas (Devera *et al.* 2014a,b, Cazorla *et al.* 2018, García *et al.* 2019).

Cuando se compara las frecuencias globales y por tipos de parásitos según la técnica de concentración empleada se verifica que se tuvieron resultados similares. Ese dato ratifica lo encontrado en otros estudios previos que señalan que ambas técnicas presentan un buen rendimiento diagnóstico (Devera *et al.* 2008, Cardozo Ocampos *et al.* 2015, Azevedo *et al.* 2017, Fresco-Sampedro *et al.* 2017, González y Malave 2020). Sin embargo, se deben hacer varias consideraciones: primero, en lo que

respecta a la frecuencia global, a pesar de que la diferencia fue de un caso no siempre se trató del mismo caso diagnosticado en alguna de las técnicas. Por ejemplo, de las 34 muestras negativas en Ritchie, 7 resultaron positivas en el Lutz, mientras que de las 33 negativas en Lutz, un total de 6 resultaron positivas en el Ritchie. Esto apoya la opinión de otros autores que sostienen que muchos métodos de concentración se complementan (De Carvalho *et al.* 2006, García y Cimerman 2012, Moura *et al.* 2017, Barcelos *et al.* 2018) y su uso de manera única solo debería hacerse para casos específicos de determinados parásitos (Devera *et al.* 2008).

Otra consideración a ser tomadas en cuenta puede ser el tipo de parásito. Si se usan a los helmintos como ejemplo, varios autores sostienen que Ritchie no es adecuado para huevos pesados por lo que muchos casos de Ascariasis pueden pasar desapercibidos (Amato Neto y Corrêa 1980, Guizelini *et al.* 1987); mientras que otros autores afirman que de los helmintos la técnica de Lutz es más adecuada justamente para *Ascaris lumbricoides* (Amato Neto y Corrêa 1980, Schall *et al.* 1985, Rey 2001). Esto significa que para los helmintos ambas técnicas pudieran complementarse. Sin embargo, cuando se ven los resultados individuales de los helmintos por especies la diferencia fue de apenas un caso y fue a favor de Ritchie lo cual puede ser considerado parte del error de observación o dependiente de la carga parasitaria más que un error técnico.

Respecto a *Blastocystis* spp., en este estudio se siguió la recomendación de Devera *et al.* (2008) quienes plantean que se obtienen mejores resultados en el diagnóstico preservando primero las heces en formol antes de hacer la técnica de Ritchie y para hacer la de Lutz puede usarse agua destilada si se parte de heces preservadas. Los resultados revelaron que la diferencia entre Ritchie y Lutz para

Blastocystis spp. fue de apenas dos casos. Esos mismos autores recomiendan que para diagnosticar este parásito en heces frescas no preservadas debe usarse solución salina fisiológica para prevenir la destrucción de algunos estadios evolutivos (Devera *et al.* 2008). Recordar que la técnica de elección para este parásito es el examen directo; de hecho, ocho casos más solo fueron identificados en esa técnica pero para los fines de este trabajo no son considerados aquí (datos no presentados).

En el año 2006, Devera *et al.* realizaron un estudio comparativo entre Lutz y Ritchie para diagnosticar *Blastocystis* spp. y determinaron un rendimiento muy inferior del Ritchie y la razón fue justamente que esta técnica se realizó con heces frescas y durante el procedimiento posiblemente muchas fases evolutivas se destruían. Los resultados aquí obtenidos ratifican esas suposiciones pues como ya se comentó el rendimiento diagnóstico fue similar empleando ambas técnicas.

Respecto a los protozoarios las frecuencias fueron similares usando ambas técnicas para todos los taxones identificados. Este resultado coincide con otros estudios donde se han realizado comparaciones entre estas dos técnicas (Devera *et al.* 2008, Cardozo Ocampos *et al.* 2015, Azevedo *et al.* 2017, Fresco-Sampedro *et al.* 2017, Quispe 2017, González y Malave 2020). En especial destacan los trabajos de Quispe (2017) y González y Malave (2020) que compararon estas dos técnicas para el diagnóstico del protozoo patógeno *Giardia intestinalis* y encontraron que no existen diferencias entre ambas técnicas. Aquí es oportuno recalcar a similitud de frecuencia entre ambas técnicas de todos los protozoarios diagnosticados.

Esos resultados muestran que tanto de manera global como por tipos (incluso por taxones) ambas técnicas presentan resultados similares en cuanto a su rendimiento diagnóstico lo cual coincide con los pocos estudios comparativos internacionales y nacionales disponibles (Devera *et al.* 2006, 2008, Cardozo Ocampos *et al.* 2015, Fresco-Sampedro *et al.* 2017, Quispe 2017, González y Malave 2020).

Además de que las frecuencias de enteroparásitos con ambas técnicas fueron similares, al compararlas usando a Ritchie como patrón, la técnica de Lutz tuvo una sensibilidad y especificidad elevadas (mayor de 80%) así como un VPP y un VNP cercanos a 80% y una concordancia de resultados de buena a excelente. Es por ello que cualquiera de las dos técnicas pudiera utilizarse aunque debería preferirse Lutz por su sencillez y

bajo costo. En estudios epidemiológicos donde se incluya un gran número de muestras se podría recurrir a la técnica de Lutz ya sea usando heces frescas o preservándolas primero en formol (más recomendable).

Devera *et al.* (2008) sostienen que la técnica de Lutz es útil y eficaz, además sus resultados son comparables a los de la técnica de Ritchie. Es un procedimiento sencillo y de bajo costo que permite la identificación de los tres grupos de enteroparásitos (cromistas, protozoarios y helmintos). Su limitante o desventaja principal que se trata de una técnica cualitativa (Amato Neto y Corrêa 1980, Rey 2001). Otros autores opinan que esperar 24 horas para tener un resultado también es un inconveniente (Devera *et al.* 2008), aunque estudios realizados en la región usando diferentes tiempos de sedimentación han verificado que ya a partir de 1 hora de sedimentación es suficiente para obtener resultados muy similares a los de 24 horas (Ferrer 2017).

CONCLUSIONES

La frecuencia de parásitos intestinales en muestras de heces preservadas en formol procedentes de habitantes de una comunidad rural pesquera del estado Nueva Esparta fue de 70,3%.

La técnica de Lutz presentó resultados similares a la de Ritchie en el diagnóstico de parásitos totales, por tipos (cromistas, protozoarios y helmintos) y taxones. Ambas técnicas pueden ser usadas de manera indistinta ya que presentan el mismo rendimiento diagnóstico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA A, SANTOS V, TONANI K, TAKAYANAGUI A, SEGURA S. 2009. Adaptação ao método de Ritchie para diagnóstico de helmintos e protozoários em amostras de lodo de esgoto com minimização de produtos químicos. *Mundo Saúde*. 33(4):427-432.
- AMATO NETO V, CORRÊA LL. 1980. Exame parasitológico das fezes. Sarvier, São Paulo, Brasil, pp. 100.
- AQUINO J, VARGAS G, LÓPEZ B, NERI E, BERNAL R. 2012. Comparación de dos nuevas técnicas de sedimentación y métodos convencionales para la recuperación de parásitos intestinales. *Rev. Latinoamer. Patol. Clin.* 59(4):233-242.

- AZEVEDO EP, ALMEIDA EM, MATOS JS, RAMOS AR, SIQUEIRA MP, FONSECA AM, DA SILVA BARBOSA A, MACHADO PEREIRA O, ANTUNES UCHÔA C. 2017. Diagnóstico parasitológico em amostras fecais no laboratório de análises clínicas: comparação de técnicas e custo de implantação. *Rev. Bras. Anal. Clin.* 49(4):401-407.
- BARCELOS NB, SILVA LE, DIAS RG, MENEZES FILHO HR, RODRIGUES RM. 2018. Opportunistic and non-opportunistic intestinal parasites in HIV/AIDS patients in relation to their clinical and epidemiological status in a specialized medical service in Goiás, Brazil. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo.* 60:e13.
- BLANCO Y, HERNÁNDEZ M, MONROY F, AMAYA I, ROMERO M, DEVERA R. 2013. Control de calidad en el diagnóstico coproparasitológico en laboratorios clínicos públicos de Ciudad Bolívar, Venezuela. *Saber.* 25(2):166-175.
- BRITO NÚÑEZ J, LANDAETA MEJÍAS J, CHÁVEZ CONTRERAS A, GASTIABURÚ CASTILLO P, BLANCO MARTÍNEZ Y. 2017. Prevalencia de parasitosis intestinales en la comunidad rural Apostadero, municipio Sotillo, estado Monagas, Venezuela. *Rev. Cient. Cienc. Med.* 20(2):7-14.
- CAMPO L, BOTERO L, GUTIÉRREZ L, CARDONA J. 2015. Reproducibilidad del examen directo de heces y de la concentración formol éter y validez del examen directo de heces para el diagnóstico de parásitos intestinales. *Arch. Med.* 11(44):1-9.
- CARDOZO OCAMPOS GI, CAÑETE DUARTE ZI, LENARTOVICZ VI. 2015. Frecuencia de enteroparásitos en niños y niñas del primer ciclo de la educación escolar básica de escuelas públicas de Ciudad del Este, Paraguay. *Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud.* 13(1):24-30.
- CAZORLA DJ, ACOSTA QUINTERO ME, MORALES MORENO P. 2018. Aspectos epidemiológicos de coccidiosis intestinales en comunidad rural de la Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Rev. Univ. Ind. Santander Salud.* 50(1):67-78.
- COURA JR. 1973. Adolpho Lutz - Autor e pioneiro do método de sedimentação para o diagnóstico de ovos de *S. mansoni* nas fezes. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 7(6):1-2.
- DE CARVALHO TB, DE CARVALHO LR, MASCARINI LM. 2006. Occurrence of enteroparasites in day care centers in Botucatu (São Paulo State, Brazil) with emphasis on *Cryptosporidium* sp., *Giardia duodenalis* and *Enterobius vermicularis*. *Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo.* 48(5):269-273.
- DEVERA R, GONZÁLEZ J, CERRON I. 2002. *Blastocystis hominis*: una revisión de casos diagnosticados en el Laboratorio de Parasitología de la Escuela de Medicina, Ciudad Bolívar, entre 1986-1995. *Saber.* 14(1):36-42.
- DEVERA R, BLANCO Y, REQUENA I, VELÁSQUEZ V. 2006. Diagnóstico de *Blastocystis hominis*: bajo rendimiento de los métodos de concentración de formol-éter y sedimentación espontánea. *Rev. Biomed.* 17(3): 231-233.
- DEVERA R, APONTE M, BELANDRIA M, BLANCO Y, REQUENA I. 2008. Uso del método de sedimentación espontanea en el diagnóstico de parásitos intestinales. *Saber.* 20(2):163-171.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, NASTASI MJ, ROJAS G, VARGAS B. 2014a. Parásitos intestinales en habitantes de la comunidad rural La Canoa, estado Anzoátegui, Venezuela. *Rev. Venezol. Salud Púb.* 2(1):15-21.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I, ÁLVAREZ E, ROJAS E, TUTAYA R., VELÁSQUEZ V. 2014b. Elevada prevalencia de parásitos intestinales en habitantes de una comunidad rural del estado Bolívar, Venezuela. *Kasmera.* 42(1):22-31.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera.* 43(2):122-129.
- ERDMANM D. 1981. Clinical comparison of ethyl acetate and diethyl ether in the formalin-ether sedimentation technique. *J. Clín. Microbiol.* 14(5):483-485.
- FERREIRA AW, ÁVILA SM. 1996. Diagnostico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-inmunes. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil, pp. 302.
- FERRER O. 2017. Diagnóstico de parásitos intestinales: comparación entre el examen directo de heces y la técnica de Lutz de una hora. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico Cirujano], pp. 24.

- FRESCO-SAMPEDRO Y, NÚÑEZ F, NOA G, SANTANA S. 2017. Comparison of parasitological techniques for the diagnosis of intestinal parasitic infections in patients with presumptive malabsorption. *J. Parasit. Dis.* 41(3):718-722.
- GARCIA JA, CIMERMAN S. 2012. Detection of *Dientamoeba fragilis* in patients with HIV/AIDS by using a simplified iron hematoxylin technique. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 45(2):156-158.
- GARCIA LS, ARROWOOD M, KOKOSKIN E, PALTRIDGE GP, PILLAI DR, PROCOP GW, RYAN N, SHIMIZU RY, VISVESVARA G. 2018. Laboratory diagnosis of parasites from the gastrointestinal tract. *Clin. Microbiol. Rev.* 31(1):e00025-17.
- GARCÍA Y, LUPI M, CIMETTA A, ABREU R, FONTAINES O. 2019. Factores de riesgo asociados a la parasitosis intestinal en la comunidad Constanza III. Ocumare de la Costa, Venezuela. *Comun. Salud.* 17(2):38-45.
- GIRALDO J, GUATIBONZA A. 2017. Comparación de sensibilidad y especificidad de dos técnicas de diagnóstico directo: Kato-Katz-Saf y Ritchie-Frick (formol-gasolina) en examen coproparasitológico para la identificación de estadios infectivos de geohelminthos en población infantil en edad preescolar y escolar. *Rev. Med.* 25(2):22-41.
- GONÇALVES AQ, ABELLANA R, PEREIRA-DA-SILVA HD, SANTOS I, SERRA PT, JULIÃO GR, ASCASO C. 2014. Comparison of the performance of two spontaneous sedimentation techniques for the diagnosis of human intestinal parasites in the absence of a gold standard. *Acta Trop.* 131:63-70.
- GONZÁLEZ J, MALAVE O. 2020. Contribución al diagnóstico de laboratorio de *Giardia lamblia*: comparación entre dos técnicas de concentración (Ritchie y Lutz). Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Médico cirujano], pp. 26.
- GUIZELINI E, CASTILHO VL, MOREIRA AA, CAMPOS R, AMATO NETO V, AMATO NETO V, SILVA PINTO P, KIOMITSU TAKIGUTI C. 1987. Pesquisa de ovos “pesados” de helmintos nas fezes: estudo comparativo entre os métodos da sedimentação espontânea em água e de Ritchie. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 20(1):23-24.
- HOFFMAN WA, PONS JA, JANER JL. 1934. The sedimentation-concentration method in *Schistosomiasis mansoni*. *Puerto Rico J. Publ. Health.* 9:281-298.
- LUTZ A. 1919. O Schistosomun e a Schistosomatose segundo observações feitas no Brazil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* 11(1):121-150.
- MELVIN DM, BROOKE MM. 1971. Métodos de laboratorio para diagnóstico de parasitosis intestinales. Nueva Editorial Interamericana, México. 1a. ed. pp. 198.
- MOURA G, PIRES RAMOS L, SANCHES COLOMBO M, DE LIMA DE MACEDO AIDAR F, GÓMEZ HERNÁNDEZ C, OLIVEIRA SILVA B, REZENDE K. 2017. Prevalence of intestinal parasites in child day care centers: epidemiological significance. *Rev. Patol. Trop.* 46(1):75-84.
- OLIVEIRA LIMA F, SANTOS K, CARNEIRO DE ALMEIDA F, SILVA ROCHA L, GOMES DIAS A. 2020. Um século do exame parasitológico de Lutz e sua relevância atual. *Rev. Bras. Anal. Clin.* 52(1):32-34.
- PAJUELO G, LUJÁN ROCA D, PAREDES PÉREZ B, TELLO CASANOVA A. 2006. Aplicación de la técnica de sedimentación espontánea en tubo en el diagnóstico de parásitos intestinales. *Rev. Mex. Patol. Clin.* 53(2):114-118.
- PARIJA SC, SRINIVASA H. 1999. Viewpoint: the neglect of stool microscopy for intestinal parasites and possible solutions. *Trop. Med. Inter. Health.* 4(7):522-524.
- QUISPE J. 2017. Técnica de sedimentación espontánea en tubo para diagnóstico de enteroparasitosis en centros de salud de primer nivel. *Rev. Med. La Paz.* 23(2):14-19.
- RESTREPO I, MAZO L, SALAZAR M, MONTOYA M, BOTERO J. 2013. Evaluación de tres técnicas coproparasitológicas para el diagnóstico de geohelminthos intestinales. *Iatreia.* 26(1):15-24.
- REY L. 2001. Parasitología. Edit. Guanabara-Koogan. Rio de Janeiro, Brasil, pp. 856.
- ROSALES RIMACHE J, BAUTISTA MANCHEGO K. 2020. Comparación de tres métodos de

- concentración de enteroparásitos en muestras fecales humanas. *Rev. Cubana Med. Trop.* 72(2):e494.
- SCHALL VT, JURBERG P, WILLCOX HF, CAVALCANTE FG, BAGNO S. 1985. Esquistosomose mansoni autóctone e outras parasitoses intestinais em escolares do bairro Alto da Boa Vista, da cidade de Rio de Janeiro. *Rev. Soc. Bras. Med. Trop.* 18(3):169-174.
- TELLO R, TERASHIMA A, MARCOS LA, MACHICADO J, CANALES M, GOTUZZO E. 2012. Highly effective and inexpensive parasitological technique for diagnosis of intestinal parasites in developing countries: spontaneous sedimentation technique in tube. *Int. J. Infect. Dis.* 16(6):e414-6.
- TERASHIMA A, MARCOS L, MACO V, CANALES M, SAMALVIDES F, TELLO R. 2009. Técnica de sedimentación en tubo de alta sensibilidad para el diagnóstico de parásitos intestinales. *Rev. Gastroenterol. Peru.* 29(4):305-310.
- WMA (WORLD MEDICAL ASSOCIATION). 2008. Ethical principles for medical research involving human subjects. Declaration of Helsinki. Disponible: <http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/>. (Acceso: 12.01.2023).
- YOUNG KH, BULLOCK SL, MELVIN DM, SPRUILL CL. 1979. Ethyl acetate as a substitute for diethyl ether in the formalin-ether sedimentation technique. *J. Clin. Microbiol.* 10(6):852-853.